

ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ, ЦЕННОСТЬ И ПРИМЕНЕНИЕ САХАРНОГО СОРГО.

¹Абдиева Г.М.

PhD по техническим наукам. Каракалпакский сельско-хозяйства и агротехнологии,

²Аймуратов У.Д.

Докторант 2-го курса, Каракалпакский сельско-хозяйства и агротехнологии.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347816>

ABSTRACT

ARTICLE INFO

Received: 13rd November 2022

Accepted: 20th November 2022

Online: 22nd November 2022

KEY WORDS

Сорго, пищевых-промышленности, кормовых, биологический, экологический, географический, культурный, дикий, устойчивый к засолению.

Сорго - одна из важных зерновых культур, используемых в пищевых, кормовых и технических целях. По площади посевов он стоит после пшеницы, риса, кукурузы и ячменя. Сорго обладает биологическим, экологическим и географическим разнообразием. Ботаники классифицируют 33 культивируемых и более 30 диких видов сорго. Доступные по всему миру, все виды сорго могут быть распределены в соответствии с географическим распределением на 9 групп, в соответствии с ценными экономическими характеристиками на 4 группы. Сахарное сорго, в свою очередь, делится на 2 группы: *effizum* (с рассеянной метелкой — *S.sacc...*) и *contractum* (с уплотненной метелкой — *S...*). В условиях Узбекистана сорго является растением, устойчивым к засухе и засолению. Его сеют на территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской областей и Ферганской долины.

Известно, что в настоящее время в Республике Узбекистан для развития животноводства основными факторами являются: улучшение племенного дела и создание прочной кормовой базы с высоким качеством кормов.

Для решения вышеизложенных проблем в Республике принимаются меры для улучшения племенного дела и кормовой базы. Президентом Республики Ш. Мирзиёевым принято постановления от 29-января 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки

животноводческой отрасли». В этом постановлении предусмотрено, что для повышения продуктивности животноводческой отрасли намечено развитие кормопроизводства на отведенных для этой цели посевных площадях с применением достижений науки и инновационных технологии, а также даны правильные указания [1].

Сорго – одно из важных зерновых культур, используемых в продовольственных, фуражных и технических целях. По посевной площади стоит после пшеницы, риса,

кукурузы и ячменя. Сорго имеет биологическое, экологическое и географическое разнообразие. Ботаники классифицируют 33 культурных и более 30 диких видов сорго. Имеющиеся во всём мире все виды сорго можно распределить по географической распространённости 9 групп, по ценным хозяйственным признакам в 4 группы. Сахарное сорго в свою очередь делится на 2 группы: эффизум (с разрозненной метёлкой – S.sacc) и контрактум (с уплотнённой метёлкой -S...). В условиях Узбекистана сорго является выносливым к засухе и засолённости растением. Высеивается на территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской, Бухарской областей, Ферганской долины. Сахарное сорго мало распространено в нашей Республике, и поэтому научных источников, посвящённых этому растению, недостаточно. [2-4].

Сорго – это злаковое растение, относящееся к яровым культурам. С точки зрения хозяйственного применения сорго подразделяется на 4 базовых типа:

- зерновое,
- веничное,
- травянистое,
- сахарное.

Последний тип является во многом универсальным. Из него производятся продовольственные продукты, корма для животных и даже биотопливо.

Сахарное сорго ценится как техническая культура, являющееся сырьевой базой для производства различных продуктов. В Узбекистане проводятся исследования по селекции сахарного сорго в целях повышения содержания сахара и создания сорта с высоким

ростом растений и имеющие с сока растения до 18-22% сахара.

Использование сахарного сорго в качестве сочного корма (зеленая масса, силос, травяная мука, гранулы) в животноводстве доказано рядом научных исследований. [5-6].

По мнению учёных, сегодня жители многих стран прилагают все усилия, чтобы сохранить не только полезные ископаемые, но и экологию, окружающую среду в регионах, где они живут. В связи с этим сахарная сорго является одной из ресурсосберегающих культур, устойчивых к засолению и нехватке воды на имеющихся в стране почвах. Их выращивание и создание безотходных технологий в переработке помогут решить эти проблемы.

Сахарная сорго относится к семейству теплолюбивых яровых культур, которая по внешнему виду схожа с кукурузой и по качеству содержания биологически активных веществ, пищевой ценности не уступает злакам.

Состав Сахарный сорт богат витаминами группы В (1, 2, 4, 5, 6), которые стимулируют мозговую, а также нервную деятельность.

Из макроэлементов в культуре содержится калий, кальций, кремний, магний и фосфор. Последний выполняет такие важнейшие функции, как укрепление мышечной и костной ткани, почек и сердца, а также стимулирование обмена веществ.

Что касается микроэлементов, ими растение тоже богато. В нем содержится бор, кобальт, алюминий, медь, железо. В частности, последнее отвечает за обеспечение клеток кислородом.

Пищевая ценность В 100 граммах соргового продукта, обладающего

высокой питательной ценностью, содержится:

- белки — 10,6 г,
- жиры — 4,12 г,
- углеводы — 59,6 г. При этом показатель калорийности составляет 323.

Свойства В сорго также содержится тиамин. Наряду с благоприятным воздействием на мозговую функцию и нервную деятельность этот компонент налаживает работу сердечной мышцы, поддерживает мышцы в тонусе, а также стимулирует секрецию желудка и повышает аппетит. Кроме этого тиамин позитивно влияет на энергетический уровень, способствует росту организма и повышает способность к быстрому усваиванию информации в процессе обучения. А еще такой витамин имеет хорошие антиоксидантные свойства и замедляет процесс старения.

Польза для организма Потребление этого злака помогает предотвратить многие заболевания, а также является эффективным дополнением к лечебным программам. Так, например, сорго отлично зарекомендовало себя при борьбе с ревматизмом, а также заболеваниями сердечнососудистой системы.

Общий перечень полезных функций, выполняемых культурой, выглядит следующим образом:

- стимулирование аппетита,
 - активизация работы мозга,
 - улучшение обмена веществ,
 - стабилизация уровня сахара в крови,
 - форсирование синтеза белков,
 - выведение из организма солевых излишков,
- стимулирование выработки гемоглобина.

References:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4576 «О дополнительных мерах государственной поддержки животноводства» Ташкент. 29 января 2020.
2. Генкель П.А. Физиология засухоустойчивости растений. 1982 г.
3. Полевой В.В. Физиология растений. 1989 г.
4. Мавлонова, С.Х. Рост, развитие и урожайность, сахарного сорго в условиях Джизакского района / С. Х. Мавлонова, С. У. Адиллов. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2014. - № 19 (78). – С. 93-94.
5. Абдурахимов А. Преимущества сахарного кукурузного депозита. Сельскохозяйственный журнал Узбекистана, 2006, №6, С.18.
6. Азизов А. Ш. Подбор оптимальных сортов сахарного сорго для производства биоэтанола в условиях Узбекистана // Сборник трудов Международной научно-практической конференции посвященной 70-летию Дусмухамбетова Ремирхана Мынайдарович. Алматы. 2019. С. 22-24.
7. Атабаева Х.Н., Массино И.В. Биология зерновых культур (учебник). Ташкент. Национальная энциклопедия Узбекистана, 2005, 112-1202 с.